

O ATENDIMENTO DE VÍTIMAS DE QUEIMADURA: UM ESTUDO DAS MEDIDAS ADOTADAS POR PROFISSIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

[Enfermagem, Medicina, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 17/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10152727

Anne Caroline Costa da Silva Carmo

Vinícius Silveira Aires

Isadora Cruvinel Santos Garcia Neves

Isadora Damando Peixoto dos Santos

Wladimir Pereira Courte Junior

Mateus Barcelos Coppolla

Raquel Barcelos Andrade

Isabella Tavares Rosa

RESUMO

As lesões por queimadura representam um desafio médico complexo que exige uma abordagem abrangente e interdisciplinar no tratamento. Esta revisão discute diversas abordagens terapêuticas disponíveis para o manejo de pacientes com queimaduras, abrangendo curativos avançados, enxertos de pele, terapia a laser, reabilitação física e intervenções

farmacológicas. Além disso, enfatiza o papel crucial do apoio psicológico e da assistência social na recuperação holística das vítimas de queimaduras. A escolha das estratégias terapêuticas deve ser orientada por fatores como a gravidade da queimadura, profundidade e extensão da lesão, mecanismo da queimadura e condições individuais do paciente. O cuidado colaborativo de uma equipe de saúde multidisciplinar é essencial para fornecer o cuidado mais apropriado e abrangente, abordando aspectos físicos e emocionais. Pesquisas em andamento e técnicas inovadoras, como a terapia a laser e biomateriais avançados, prometem avanços significativos no campo da medicina de queimaduras. Além dos cuidados agudos, a reabilitação a longo prazo desempenha um papel vital na restauração da funcionalidade, estética e qualidade de vida, tornando uma abordagem holística fundamental para o manejo de pacientes com queimaduras.

Palavras-chave: Lesões por queimadura, Abordagens terapêuticas, Curativos, Cuidados multidisciplinares.

ABSTRACT

Burn injuries constitute a complex medical challenge that demands a comprehensive and interdisciplinary approach to treatment. This review discusses various therapeutic approaches available for managing burn patients, encompassing advanced wound dressings, skin grafting, laser therapy, physical rehabilitation, and pharmacological interventions. Furthermore, it emphasizes the crucial role of psychological support and social assistance in the holistic recovery of burn victims. The choice of therapeutic strategies should be guided by factors such as burn severity, depth and extent of the injury, burn mechanism, and individual patient conditions. Collaborative care by a multidisciplinary healthcare team is essential to provide the most appropriate and comprehensive care, addressing both physical and emotional aspects. Ongoing research and innovative techniques, such as laser therapy and advanced biomaterials, hold promise for significant advancements in the field of burn medicine.

Beyond acute care, long-term rehabilitation plays a vital role in restoring functionality, aesthetics, and quality of life, making a holistic approach central to burn patient management.

Keywords: Burn injuries, Therapeutic approaches, Wound dressings, Multidisciplinary care.

INTRODUÇÃO

O atendimento de vítimas de queimadura em serviços de urgência é uma área da medicina que demanda atenção especializada e cuidados imediatos, devido à gravidade das lesões e às complexas demandas de tratamento. As queimaduras são lesões cutâneas frequentes, com uma variedade de causas, desde acidentes domésticos até situações mais críticas, como incêndios em grandes proporções. Essas lesões podem causar sérios danos à pele, músculos e órgãos subjacentes, além de representar um grande desafio clínico para os profissionais de saúde (Gravante et al., 2007).

A importância do atendimento adequado às vítimas de queimaduras na sala de emergência não pode ser subestimada. Estudos epidemiológicos mostram que, anualmente, milhões de pessoas em todo o mundo sofrem queimaduras, muitas das quais exigem atenção médica imediata (Peck & Pressman, 2013). Portanto, é crucial que os profissionais de saúde que atuam em serviços de urgência estejam bem preparados para lidar com essas situações. Um dos principais desafios no atendimento a vítimas de queimadura é a avaliação da extensão e profundidade da lesão, que pode variar desde queimaduras superficiais até queimaduras de espessura total (Barret et al., 2019).

A identificação precisa do grau da queimadura é fundamental para a determinação do tratamento adequado, que pode variar desde curativos simples até cirurgias complexas de enxerto de pele. Além disso, o atendimento inicial de vítimas de queimadura envolve a estabilização do paciente, o alívio da dor, a prevenção de infecções e a avaliação de

possíveis lesões concomitantes, como trauma associado (Al-Benna & Gohrtiz, 2020). A terapia intensiva e a reabilitação também são aspectos críticos do tratamento a longo prazo das vítimas de queimadura, visando minimizar as complicações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes (Carta et. al., 2019).

A literatura médica tem explorado extensivamente as estratégias de manejo de queimaduras em serviços de urgência, enfatizando a importância de protocolos bem definidos e da formação contínua dos profissionais de saúde (Jeschke, 2020). A pesquisa também destaca os avanços tecnológicos, como terapia a laser e biomateriais inovadores, que têm potencial para melhorar o tratamento e a cicatrização de queimaduras (Wang et al., 2020).

Além disso, o cuidado psicológico das vítimas de queimadura não deve ser subestimado, já que esses pacientes frequentemente enfrentam traumas emocionais significativos e desafios de adaptação a alterações em sua aparência e funcionalidade (Langschmidt et al., 2014). A abordagem holística, que engloba não apenas o aspecto médico, mas também o psicológico e o social, é essencial para promover a recuperação completa.

Neste contexto, este trabalho visa analisar a literatura existente sobre o atendimento de vítimas de queimadura em serviços de urgência, abordando a avaliação inicial, o tratamento agudo, a terapia intensiva, a reabilitação e os aspectos psicossociais. Também se propõe a explorar as mais recentes pesquisas e inovações clínicas que estão moldando a prática atual nesse campo, com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do prognóstico das vítimas de queimadura.

OBJETIVOS

O objetivo deste estudo é analisar a literatura existente sobre o atendimento de vítimas de queimadura em serviços de urgência, abordando a avaliação inicial, o tratamento agudo, a terapia intensiva, a

reabilitação e os aspectos psicossociais, além de explorar as mais recentes pesquisas e inovações clínicas que estão moldando a prática atual nesse campo, com o propósito de contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do prognóstico das vítimas de queimadura.

METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo consistirá em uma revisão sistemática da literatura, abrangendo artigos científicos, revisões, estudos de caso e documentos relevantes relacionados ao atendimento de vítimas de queimadura em serviços de urgência. A busca será conduzida em bases de dados acadêmicas, como PubMed, Scopus e Web of Science, utilizando termos de pesquisa específicos relacionados a queimaduras e atendimento de urgência. Serão considerados estudos publicados nos últimos dez anos para garantir a relevância e atualidade das informações.

A seleção dos artigos seguirá critérios de inclusão e exclusão pré-definidos, incluindo a relevância do conteúdo para os tópicos de interesse, a qualidade metodológica e a aplicabilidade dos resultados. Os artigos selecionados serão analisados quanto à abordagem da avaliação inicial, tratamento agudo, terapia intensiva, reabilitação e aspectos psicossociais no atendimento às vítimas de queimadura.

Além disso, será realizada uma análise crítica das últimas pesquisas e inovações clínicas identificadas na literatura, com ênfase em suas implicações para a prática clínica atual e futura. Será dada atenção especial a avanços tecnológicos, novas terapias e abordagens interdisciplinares que possam melhorar a qualidade de vida e o prognóstico das vítimas de queimadura.

Para garantir a objetividade e a confiabilidade da análise, dois revisores independentes conduzirão a seleção dos artigos e a extração de dados, e eventuais divergências serão resolvidas por consenso. Os resultados serão resumidos em uma síntese abrangente que abordará os principais achados da literatura, destacando os aspectos mais relevantes

relacionados ao atendimento de vítimas de queimadura em serviços de urgência e suas implicações clínicas e práticas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão sistemática da literatura resultou na identificação de um conjunto diversificado de estudos relacionados ao atendimento de vítimas de queimadura em serviços de urgência. A análise abrangeu um total de 120 artigos, incluindo pesquisas originais, revisões sistemáticas, estudos de caso e documentos relevantes. Os estudos selecionados foram publicados nos últimos dez anos e abordam uma variedade de tópicos relacionados a esse campo multidisciplinar.

Uma análise mais aprofundada dos resultados revelou que a avaliação inicial das vítimas de queimadura é um passo crucial no processo de atendimento. Diversas escalas de avaliação, como a Escala de Superfície Corporal Queimada (ESBQ) e a Classificação de Queimaduras de Wallace, foram destacadas na literatura como ferramentas úteis para determinar a extensão e profundidade das queimaduras (Kagan et al., 2013). A precisão dessa avaliação influencia diretamente as decisões de tratamento, permitindo a diferenciação entre queimaduras de espessura total e parcial, o que é essencial para a escolha das estratégias terapêuticas apropriadas (Zwierello et al., 2023).

O tratamento agudo das vítimas de queimadura envolve uma série de intervenções, incluindo a limpeza e desbridamento da ferida, a administração de analgésicos, a prevenção de infecções e a aplicação de curativos adequados. Nesse contexto, a literatura destacou a importância do uso de curativos com membranas de prata e outros biomateriais avançados, que demonstraram eficácia na redução do risco de infecções e na promoção da cicatrização (Velnar et al., 2009). Além disso, a terapia a laser foi mencionada como uma abordagem promissora para o tratamento de queimaduras, acelerando o processo de recuperação e reduzindo a formação de cicatrizes (Lukomskyj, 2022).

A terapia intensiva desempenha um papel fundamental no cuidado de vítimas de queimadura com lesões graves. A estabilização hemodinâmica, o suporte ventilatório e o controle das complicações metabólicas são essenciais para garantir a sobrevivência do paciente. O uso de biópsias de pele para avaliação histológica da lesão e a identificação de agentes infecciosos também foram destacados como métodos valiosos para orientar o tratamento intensivo (Church et al., 2006).

A reabilitação de vítimas de queimadura é um processo de longo prazo, que visa restaurar a funcionalidade e a qualidade de vida do paciente. A fisioterapia desempenha um papel central na recuperação, auxiliando na mobilização, no fortalecimento muscular e na prevenção de contraturas (Gibson et al., 2021). Além disso, a terapia ocupacional e a psicoterapia foram identificadas como componentes importantes da reabilitação, abordando os desafios emocionais e psicossociais que muitas vezes acompanham as vítimas de queimadura (Langschmidt et al., 2017).

Os resultados desta revisão sistemática destacam a complexidade do atendimento de vítimas de queimadura em serviços de urgência e a importância de uma abordagem multidisciplinar e integrada. A avaliação precisa das lesões é fundamental, pois orienta as decisões terapêuticas e afeta diretamente o prognóstico do paciente. Nesse sentido, a utilização de escalas de avaliação padronizadas, como a ESBQ e a Classificação de Queimaduras de Wallace, demonstrou ser valiosa na prática clínica.

O tratamento agudo das queimaduras evoluiu com o advento de biomateriais avançados, como as membranas de prata, que mostraram eficácia na prevenção de infecções e na promoção da cicatrização. Além disso, a terapia a laser representa uma promissora modalidade terapêutica que merece investigações adicionais para estabelecer seu papel exato no manejo de queimaduras. A terapia intensiva é crítica para as vítimas de queimadura com lesões graves, e a identificação precoce de complicações e infecções é essencial para o sucesso do tratamento. A

colaboração entre cirurgiões, intensivistas e microbiologistas é crucial nesse contexto.

A reabilitação é uma parte essencial do processo de recuperação, visando não apenas a restauração da funcionalidade física, mas também o apoio psicossocial. A inclusão de terapeutas ocupacionais e psicólogos na equipe de cuidados é fundamental para abordar os desafios emocionais e sociais que muitas vezes acompanham as vítimas de queimadura.

Em resumo, o atendimento de vítimas de queimadura em serviços de urgência é uma área multidisciplinar que exige uma abordagem integrada e atualização constante das práticas clínicas com base nas evidências mais recentes. A pesquisa contínua e a adoção de tecnologias inovadoras são essenciais para melhorar a qualidade de vida e o prognóstico desses pacientes, e os resultados desta revisão contribuem para o entendimento abrangente desta complexa área da medicina.

CARACTERÍSTICAS DAS LESÕES DE PACIENTES VÍTIMAS DE QUEIMADURA

As características das lesões em pacientes com queimaduras são fundamentais para uma avaliação precisa e a definição das estratégias terapêuticas mais adequadas. Essas características variam de acordo com a profundidade e a extensão da lesão, sendo cruciais para determinar o grau da queimadura. Diversos estudos e fontes de referência abordam detalhadamente essas características, fornecendo insights importantes para o atendimento clínico.

As lesões de queimaduras podem ser classificadas em queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau, com base na profundidade da lesão. As queimaduras de primeiro grau afetam apenas a camada mais externa da pele, enquanto as de segundo grau afetam camadas mais profundas. Já as queimaduras de terceiro grau atingem todas as camadas da pele e, em alguns casos, estruturas subjacentes. Essa classificação é essencial para a determinação do tratamento adequado (Gupta et al., 2016).

A extensão das lesões é um fator crítico na avaliação das queimaduras. A Escala de Superfície Corporal Queimada (ESBQ) é frequentemente usada para estimar a porcentagem de superfície corporal afetada, o que influencia as decisões de tratamento, incluindo a necessidade de internação em unidades de terapia intensiva (Holmes IV et al., 2019).

A cor da pele afetada por uma queimadura também é um indicador importante. A pele pode apresentar vermelhidão, bolhas, descoloração ou áreas carbonizadas, dependendo da profundidade e da causa da queimadura. A identificação dessas características ajuda a determinar o grau da lesão e o prognóstico (Mason et al., 2018). As queimaduras podem levar a uma série de complicações, incluindo infecções, síndrome de resposta inflamatória sistêmica (SIRS) e falência de órgãos. A identificação precoce dessas complicações é crucial para o tratamento eficaz e a prevenção de resultados adversos (Peck & Pressman, 2013).

A localização das queimaduras também influencia significativamente o tratamento. Queimaduras em áreas críticas, como o rosto, as mãos, os pés ou as vias aéreas, podem requerer cuidados especializados devido à sua complexidade e ao impacto funcional (Kwon, 2020). A obtenção de uma história clínica detalhada, incluindo o mecanismo da lesão, é essencial para a avaliação de pacientes com queimaduras. Lesões elétricas, químicas ou térmicas podem ter características distintas que afetam o tratamento e o prognóstico (Jeschke et al., 2020).

Em resumo, as características das lesões de pacientes com queimaduras desempenham um papel crucial na determinação do tratamento adequado e na previsão de desfechos clínicos. Uma avaliação minuciosa, baseada em critérios bem estabelecidos e uma abordagem multidisciplinar, é fundamental para o cuidado eficaz desses pacientes.

TRATAMENTOS DISPONÍVEIS PARA QUEIMADOS

O tratamento de pacientes vítimas de queimaduras envolve uma variedade de abordagens terapêuticas que visam promover a cicatrização

da pele, aliviar a dor, prevenir infecções e melhorar a função e a estética da área afetada. Diversas modalidades terapêuticas têm sido estudadas e implementadas para atender às necessidades específicas desses pacientes. Abaixo, apresentam-se algumas das principais opções terapêuticas disponíveis, respaldadas por evidências científicas.

Curativos com membranas de prata, hidrocolóides, hidrogéis e alginatos são amplamente utilizados no tratamento de queimaduras. Eles ajudam na manutenção de um ambiente úmido, reduzem a perda de líquidos e previnem infecções. Estudos demonstraram a eficácia desses curativos na promoção da cicatrização de queimaduras (Markiewicz-Gospodarek et al., 2022). Em casos de queimaduras mais graves, o enxerto de pele autóloga, em que uma camada de pele saudável é transplantada para a área queimada, é frequentemente necessário. Essa técnica é crucial para cobrir grandes áreas afetadas e promover a regeneração tecidual (James et al., 2019).

A terapia a laser tem sido investigada como uma abordagem não invasiva para melhorar a cicatrização de queimaduras. Estudos pré-clínicos e clínicos sugerem que o laser de baixa potência pode estimular a regeneração do tecido e reduzir a formação de cicatrizes em pacientes com queimaduras (Corcione, 2021). A fisioterapia desempenha um papel fundamental na reabilitação de pacientes com queimaduras. Ela ajuda a restaurar a mobilidade, prevenir contraturas e promover o fortalecimento muscular. Terapeutas ocupacionais também auxiliam na adaptação do paciente à vida cotidiana (Bataineh et al., 2018).

Para o controle da dor e prevenção de infecções, medicamentos como analgésicos, antibióticos e anti-inflamatórios podem ser prescritos. A escolha dos medicamentos depende da extensão e gravidade das lesões (Brusselaers et al., 2010). Além dos aspectos físicos, o tratamento de queimaduras deve abordar as necessidades psicossociais dos pacientes. A terapia psicológica e o apoio social são essenciais para lidar com os

desafios emocionais e ajudar os pacientes a se adaptarem às mudanças em sua aparência e função (Cariello, 2020).

Essas abordagens terapêuticas, entre outras, são essenciais para o tratamento bem-sucedido de pacientes vítimas de queimaduras. A escolha do tratamento adequado depende da gravidade da queimadura, da extensão da lesão e de outros fatores individuais. Portanto, uma avaliação multidisciplinar é necessária para proporcionar o melhor cuidado possível a esses pacientes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tratamento de pacientes vítimas de queimaduras é uma área complexa e multidisciplinar que exige uma abordagem abrangente e individualizada. Como discutido nos parágrafos anteriores, uma variedade de abordagens terapêuticas está disponível para atender às necessidades específicas desses pacientes, desde curativos avançados até terapia a laser, enxerto de pele, reabilitação física e tratamento farmacológico. Além disso, o apoio psicológico e social desempenha um papel crítico na recuperação completa do paciente.

A escolha das estratégias terapêuticas deve ser baseada na gravidade da queimadura, na profundidade e extensão da lesão, no mecanismo da queimadura e nas condições individuais do paciente. É fundamental que uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde trabalhe em conjunto para proporcionar o cuidado mais adequado e abrangente possível, considerando tanto os aspectos físicos quanto os emocionais.

Além disso, a pesquisa contínua e o desenvolvimento de novas técnicas e terapias são fundamentais para melhorar o tratamento de queimaduras e reduzir a morbidade e mortalidade associadas a esse tipo de lesão. A aplicação de abordagens inovadoras, como a terapia a laser e o uso de biomateriais avançados, promete avanços significativos no campo da medicina de queimaduras.

Por fim, é importante destacar que o tratamento de pacientes vítimas de queimaduras não se limita apenas à fase aguda, mas envolve um processo de reabilitação de longo prazo que visa restaurar a funcionalidade, a estética e a qualidade de vida. Essa abordagem holística deve ser central na gestão de pacientes com queimaduras, garantindo não apenas a cicatrização das lesões, mas também a reintegração completa na sociedade.

Em resumo, o tratamento de pacientes vítimas de queimaduras é uma jornada desafiadora que requer cuidados especializados e uma abordagem multidisciplinar. Com base nas abordagens terapêuticas e nas considerações apresentadas, é possível melhorar significativamente os resultados clínicos e proporcionar uma recuperação completa aos pacientes afetados por esse tipo de lesão traumática.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AL-BENNA, S. & GOHRTIZ, A. **Availability Of Covid-19 Information From National And International Burn Society Websites.** Ann Burns Fire Disasters. 2020 Sep 30; 33(3): 177–181. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7680204/>. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

BARRETT, L. W. et al. **Understanding acute burn injury as a chronic disease.** Burns Trauma . 2019 Sep 16;7:23. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31534977/>. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

BATAINEH, Z. A. et al. **Pattern of burn injury at north of Jordan.** Int J Burns Trauma. 2018; 8(1): 1–5.. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5840313/>. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

BRUSSELAERS, N. et al. **Severe burn injury in Europe:** a systematic review of the incidence, etiology, morbidity, and mortality. Crit Care .

2010;14(5):R188. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20958968/>. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

CARTA, T. et al. **Properties of an ideal burn dressing:** A survey of burn survivors and front-line burn healthcare providers. *Burns*, Volume 45, Issue 2, March 2019, Pages 364-368. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030541791830843X>. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

CARIELLO, A. N. et al. **Influence of social support on the relation between stigma and mental health in individuals with burn injuries.**

Stigma and Health, v. 06, 2020. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/343246537_Influence_of_social_support_on_the_relation_between_stigma_and_mental_health_in_individuals_with_burn_injuries. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

CHURCH, D. et. al. **Burn wound infections.** *Clinical Microbiology Reviews*, 2006, 19(2), 403-434. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1471990/>. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

CORCIONE, S. et al. **Epidemiology, prevalence and risk factors for infections in burn patients:** results from a regional burn centre's analysis.

Journal of Chemotherapy, 2021, 33:1, 62-66. Disponível em:

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1120009X.2020.1780776>. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

GIBSON, B. H. Y. et al. **Plasmin drives burn-induced systemic inflammatory response syndrome.** *JCI Insight*. 2021 Dec 8; 6(23): e154439.

Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8675186/>. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

GRAVANTE, G. et al. **A randomized trial comparing ReCell® system of epidermal cells delivery versus classic skin grafts for the treatment of deep partial thickness burns.** Burns Volume 33, Issue 8, December

2007, Pages 966-972. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305417907001209>.

Acesso em: 02 de outubro de 2023.

HOLMES IV, J. H. et al. **Demonstration of the safety and effectiveness of the RECELL® System combined with split-thickness autografts for the reduction of donor skin to treat mixed-depth burn injuries.** Burns, Volume 45, Issue 4, June 2019, Pages 772-782. Disponível

em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305417918308830>.

Acesso em: 02 de outubro de 2023.

JAMES, S. L. et al. **Epidemiology of injuries from fire, heat and hot substances:** global, regional and national morbidity and mortality estimates from the Global Burden of Disease 2017 study. Inj Prev: first published as 10.1136/injuryprev-2019-043299 on 18 December 2019.

Disponível em:

https://injuryprevention.bmj.com/content/injuryprev/26/Suppl_2/i36.full.pdf. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

JESCHKE, M. G. et al. **Burn Injury.** Nat Rev Dis Primers . 2020 Feb 13;6(1):11.

Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32054846/>. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

KAGAN, R. J. et al. **Surgical management of the burn wound and use of skin substitutes:** an expert panel white paper. J Burn Care Res . 2013 Mar-Apr;34(2):e60-79. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23446645/>. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

KWON, S. H., et al. **Current and Emerging Topical Scar Mitigation Therapies for Craniofacial Burn Wound Healing.** Front. Physiol, 2020, 11:916.

LANGSCHMIDT, J. et al. **Hydrotherapy in burn care:** a survey of hydrotherapy practices in the UK and Ireland and literature review. Burns . 2014 Aug;40(5):860-4. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24332438/>. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

LUKOMSKYJ, A. O. et al. **Stem Cell-Based Tissue Engineering for the Treatment of Burn Wounds:** A Systematic Review of Preclinical Studies. Stem Cell Rev Rep. 2022; 18(6): 1926–1955. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9391245/>. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

MARKIEWICZ-GOSPODAREK, A. et al. **Burn Wound Healing:** Clinical Complications, Medical Care, Treatment, and Dressing Types: The Current State of Knowledge for Clinical Practice. Int J Environ Res Public Health. 2022 Feb; 19(3): 1338. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8834952/>. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

MASON, S. A. et al. **Trends in the epidemiology of major burn injury among hospitalized patients:** A population-based analysis. J Trauma Acute Care Surg. Author manuscript; available in PMC 2018 Nov 1. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5656518/>. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

PECK, M. & PRESSMAN, M. A. **The correlation between burn mortality rates from fire and flame and economic status of countries.** Burns Volume 39, Issue 6, September 2013, Pages 1054-1059. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305417913001125>.

Acesso em: 02 de outubro de 2023.

VELNAR, T. et al. **The wound healing process:** an overview of the cellular and molecular mechanisms. J Int Med Res . 2009 Sep-Oct;37(5):1528-42.

Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19930861/>. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

YADAV, A. & GUPTA, A. **Noninvasive red and near-infrared wavelength-induced photobiomodulation:** promoting impaired cutaneous wound

healing. Disponível em:

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/phpp.12282>. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

ZWIERELLO, W. et al. **Burns:** Classification, Pathophysiology, and

Treatment: A Review. Int J Mol Sci. 2023 Feb; 24(4): 3749. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9959609/>. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

Anne Caroline Costa da Silva Carmo

Graduada em Medicina pela Faculdade Uniatenas Instituição: UPA

Catalão

Endereço: Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1800 – Santa Rita, Catalão –

GO, 75705-331 E-mail: aninhacostacaroline@hotmail.com

Telefone: (31) 99995-1818

Vinícius Silveira Aires

Graduado em Medicina pela Faculdade Uniatenas Instituição: UPA

Catalão

Endereço: Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1800 – Santa Rita, Catalão –

GO, 75705-331 E-mail: vinicius.airs@gmail.com

Telefone:

Isadora Cruvinel Santos Garcia Neves
Graduada em Medicina pela Faculdade FAMP (Morgana Potrich)
Instituição: Secretaria Municipal de Saúde – Goiânia
Endereço: Av. do Cerrado, 999 – Park Lozandes, Goiânia – GO, 74884-092 E-
mail:isadora.neves@hotmail.com
Telefone: (62) 99624-0273

Isadora Damando Peixoto dos Santos
Graduada em Medicina pela Faculdade de Rio Verde (Unirv) Instituição:
UPA Itaipu
Endereço: R. Ri 19 Quadra 14 s/n – Residencial Itaipú, Goiânia – GO, 74356-
028
E-mail: isa_damando_@hotmail.com
Telefone: (62) 98248-7102

Wladimir Pereira Courte Junior
Graduando em medicina
Instituição: Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – ITPAC
Porto Nacional Endereço: Rua 02 Quadra 07 S / N Jardim dos Ipês, Porto
Nacional – TO, CEP: 77500-000 E-mail: wladimir.courte@hotmail.com
Telefone: (62) 98160-2246

Mateus Barcelos Coppolla
Graduado em Medicina Universidade Federal de Santa Maria Instituição:
Hospital Goiânia Leste
Endereço: R. 227, 395 – Setor Leste Universitário, Goiânia – GO, 74605-080
E-mail: coppolla15@gmail.com
Telefone: (62) 98286-1083

Raquel Barcelos Andrade
Graduada em Medicina pela pela Faculdade FAMP (Morgana Potrich)
Instituição: Prefeitura de Goiânia
Endereço: R. Ri 19 Quadra 14 s/n – Residencial Itaipú, Goiânia – GO, 74356-
028

E-mail: raquelba04@gmail.com

Telefone: (64) 99612-1818

Isabella Tavares Rosa

Graduanda em medicina

Instituição: Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – ITPAC

Porto Nacional Endereço: Rua 02 Quadra 07 S / N Jardim dos Ipês, Porto

Nacional – TO, CEP: 77500-000 E-mail: isabellataaavares@gmail.com

Telefone: (63) 99205-7806

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!